

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.1:711

ПОЗДНЯКОВА А.М.

Розумні міста та села — запорука розвитку сильної України

У статті розглянуто та систематизовано основні виклики, що постають перед містами у XXI ст., і як можливу відповідь запропоновано концепцію Розумного сталого міста. Окреслено її компоненти та практичне значення, виходячи із досвіду наявних розумних міст (Лондон, Відень, Стокгольм, Барселона тощо) та вже імplementованих розумних рішень. На основі дослідження запропоновано алгоритм розбудови концепції в українських містах. Розумні міста 3.0 мають тенденцію поширювати найкращі практики та досвід на оточуючі території, покращуючи життя не лише мешканців міст, але і прилеглих селищ. Адже самі лише розумні технології не вирішать проблему розростання міст та браку ресурсів. Вимирання сіл та селищ особливо гостро відчувається в Україні. Тож, механізм та досвід ревіталізації селищ та розбудови концепції «розумного селища» набувають особливої актуальності.

Ключові слова: розумні сталі міста, ІКТ, урбанізація, розумні селища, інновації, добробут.

ПОЗДНЯКОВА А.М.

Умные города и села — залог развития сильной Украины

В статье рассмотрены и систематизированы основные вызовы, стоящие перед городами в XXI в., и как возможный ответ предложена концепция разумного устойчивого города. Определены ее компоненты и практическое значение, исходя из опыта имеющихся разумных городов (Лондон, Вена, Стокгольм, Барселона и т.д.) и уже имплементированных разумных решений.

На основе исследования предложен алгоритм развития концепции в украинских городах. Умные города 3.0 имеют тенденцию распространять лучшие практики и опыт на окружающие территории, улучшая жизнь не только горожан, но и близлежащих поселков. Ведь сами по себе умные технологии не решат проблему разрастания городов и нехватки ресурсов. Вимирание сел и поселков особенно остро ощущается в Украине. Поэтому, механизм и опыт ревитализации поселков и развития концепции «умного поселка» приобретают особую актуальность.

Ключевые слова: умные устойчивые города, ІКТ, урбанізація, умные поселки, інновації, благосостояние.

Smart cities and villages as a prerequisite for building a strong Ukraine

The article reviews and summarizes the key challenges encountered by cities in XXI century and offers Smart sustainable cities concept as a solution to overcome those. The research covers the main components and practical value based on the experience of the existing smart cities (London, Vienna, Stockholm, Barcelona etc.) and implemented within them solutions. The article suggests an algorithm on how to build the concept in Ukraine. Smart cities v.3.0 spread good practices on the nearby territories, improving not only cities welfare but also the welfare of the nearby villages. Since smart technologies on their own won't solve urban sprawl and lack of resources issues. The extinction of villages and settlements is particularly acute in Ukraine. Thus, the experience and mechanisms of villages revitalization and smart villages establishment acquire special relevance nowadays.

Key words: smart sustainable cities, ICTs, urbanization, smart villages, innovations, welfare.

Постановка проблеми. Наш світ змінюється, міста XXI ст. стають самостійними акторами міжнародних відносин, внаслідок децентралізації вони отримують все більше повноважень та можливостей самостійно визначити пріоритети та шляхи розвитку. Тепер прийняття ініціатив та запровадження змін може відбуватися набагато швидше та ефективніше. У 1996 році на Стамбульській конференції (Хабітат II) урядами 171 країни світу було визнано зростання ролі міст для розвитку людства в цілому. Нещодавно ухвалений «Порядок денний сталого розвитку — 2030» [1] основну увагу приділяє питанням, пов'язаним із сталим розвитком, зокрема, було поставлено за мету «зробити міста та людські поселення інклюзивними, безпечним, відновлювальними та сталими» (Ціль 11).

Внаслідок «урбанізації» міста розростаються адже все більше людей їдуть до міст за пошуком кращого життя. Так, близько 75% світових енергетичних резервів споживається у містах, вони викидають близько 80% CO₂. Але в той же час містами створюється близько 80% світового валового продукту [2].

Дослідження показують, що гарно спланована та керована урбанізація дозволяє подолати бідність завдяки вищому рівню продуктивності, можливостям із працевлаштування, підвищеному рівню життя тощо.

Безперечно міста пропонують більші можливості (у навчанні, працевлаштуванні, рівні надання послуг тощо), але крім цього вони також стикаються із усе більшими викликами: забруднення, брак належної інфраструктури для задоволення потреб мешканців, старіння населення розвинених країн та високі темпи приросту населення у країнах, що розвиваються тощо. На рис.

1 систематизовано виклики для міст за двома типами економік.

Тож, постає питання як можна зробити міста більш людиноцентричними, сталими та ефективними. Одним із можливих інструментів вважають концепцію Розумного сталого міста, що почала активно розвиватися із 90-х років XX ст. Одним із поштовхів до розвитку концепції стало активне поширення ІКТ, їх фактична доступність для все більшого загалу людей. Адже близько 95% населення земної кулі уже вкриті мобільними мережами. А близько 50% населення користуються інтернетом [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні концепція розумного міста розвивається по всьому світу та досліджується академічним (Кохен Б., Джиффінджер Р., Ломбарді П., Мюрей А., Міневич М. та Абдулаєв А., І. А. Жукович), інституційним (IESE, European Commission, ITU, OECD, UN-Habitat) та приватним секторами (Ericsson, Huawei, Microsoft), що дозволяє подолати обмеження перших розробок. Так, концепція еволюціонувала від простого ринку для тестування технологічних рішень бізнес-компаніями до людиноцентричної концепції сталих міст (Smart City 3.0).

За дослідженням McKinsey&Company, 2016 розумні міста, що використовують дані та технології для прийняття кращих рішень змогли, зокрема, знизити кількість злочинів на 30–40%, зеконотити 25–80 літрів води на людину у щоденному використанні та покращити швидкість реагування у надзвичайних ситуаціях на 25–35% [4].

У світовій практиці склалося багато підходів до визначення поняття та складових концепції, що вимагає певного узагальнення та систематизації.

Рисунк 2. «Площі під звалищами ТПВ (2017р.)» [за джерелом 10]

Окремої уваги потребує аналіз наявного практичного світового досвіду та можливостей розбудови концепції в українських містах.

Мета статті. Дослідити теоретичні засади концепції та сформувані власне визначення, розглянути та узагальнити уже наявні розумні рі-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

шення у містах, що позиціонують себе як розумні та сталі, запропонувати алгоритм імплементації концепції в Україні. Ознайомитися із досвідом ревіталізації селищ у країнах ЄС та створення розумних селищ, як логічного розширення концепції розумних міст.

Виклад основного матеріалу. Дуже спрощено «Розумні міста» передбачають використання ІКТ для вирішення соціальних, економічних, екологічних, урядових проблем міста. Проте поняття «розумності» не обмежується лише використанням нових технологій. За дослідженням Nam та Pardo, «Розумні сталі міста» вимагають комплексного підходу (рис.2).

Міжнародний союз електрозв'язку, проаналізувавши близько 120 визначень із різних джерел, запропонував наступне визначення: «Розумне стале місто — це інноваційне місто, що використовує ІКТ та інші засоби для покращення якості життя, підвищення ефективності міських операцій та послуг та конкурентоспроможності, при цьому переконаючись, що воно задовольняє потреби сучасного та майбутніх поколінь в економічному, соціальному та екологічному планах». Крім того, було виділено шість первинних показників для аналізу: розумний спосіб життя, розумні люди, розумне оточуюче середовище, розумне управління, розумна мобільність і розумна економіка [6].

У «Цифровому порядку денному України — 2020» зазначається, що концепція «смарт-сіті» — це модель міста на основі повномасштабного використання цифрових технологій для поточних

проблем міста, його стійкого розвитку та підвищення якості життя громадян [7].

Загалом більшість дослідників у своєму аналізі охоплюють чотири виміри: Розумні люди, Розумна економіка, Розумне оточуюче середовище («Модель потрібного критерію») та Розумне управління, що входить до кожного із попередніх компонентів, а також відповідає за соціальну стабільність, справедливість та залучення мешканців. Модель Розумного сталого міста (рис.3), на нашу думку, має включати у якості допоміжного механізму інформаційно-комунікаційні технології.

Підсумовуючи, доволі важко надати певне універсальне визначення для розумного сталого міста, адже це скоріше сутність, що володіє певними невід'ємними характеристиками, що дозволяють зробити життя людей та оточуюче середовище кращими.

На нашу думку, та виходячи з проведеного аналізу, стале розумне місто має відповідати чотирьом критеріям:

- задовольняє потреби сучасного покоління,
- забезпечує можливості для розвитку та реалізації потенціалу кожної окремої особи,
- не ставить під ризик можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби,
- здійснює це у «розумний спосіб», використовуючи, в першу чергу, ІКТ та інші засоби.

Під розумним способом розуміється оптимальний, безпечний спосіб, що не порушує наявні екологічні обмеження локального та планетарного масштабів.

Рисунок 2. «Розумне стале місто» за дослідженням Nam та Pardo, 2012 [5].

Рисунок 3. Авторська схема «Розумного сталого міста» [8].

За різними джерелами на сьогоднішній день існує близько 88 розумних міст та 250 розумних проєктів, що втілюються у різних містах світу. Слід зазначити, що у 2017 році значно зросла кількість міст, що ухвалили офіційні всеохоплюючі концепції розвитку «Розумних міст», замість простої імплементації розумних рішень в окремих секторах.

Зокрема, можна виділити Розумне місто Лондон (офіційна стратегія v.1.0 була прийнята у 2013 році), Розумне місто Відень (2014 рік), Розумне місто Стокгольм (2017), Розумне місто Амстердам (2009), створені із нуля Сонгдо (Південна Корея) та Масдар (ОАЕ) тощо [8].

Дані та мережі – один із інструментів розумних міст для вирішення нагальних урбаністичних проблем. На рис. 4. наведено напрями із прикладами рішень із різних міст світу.

Покращення адміністративних послуг – це перенесення їх із оффлайн до онлайн зони, надання громадянам можливості контролювати видатки за допомогою онлайн бюджету, а також можливості впливати на якість послуг за допомогою зворотного зв'язку.

Громадський простір – використовуючи дані громадян, можна суттєво покращити урбаністичне планування: оснащення шкіл, парків, магазинів тощо. Даний компонент також включає створення зелених оазисів у містах, доступ до WiFi, встановлення розумних ліхтарів, що керуються віддалено, тощо. Стокгольм використовує баки на сонячних батареях, що повідомляють про своє заповнення. Проєкти із озеленення присутні у Відні та Стокгольмі.

Навчання та навички – мова йде про залучення якомога більшої маси людей до навчання, включа-

Рисунок 4. Приклади розумних рішень. Складено автором.

ючи людей із обмеженими можливостями, людей, що недовчилися із певних причин, людей, що хочуть перевчитися. У Стокгольмі розробили адаптивні матеріали для навчання, що відстежують за допомогою методів штучного інтелекту проблеми із читанням у дітей. Більшість університетів пропонують на сьогоднішній день масові онлайн курси, доступні для будь-якої людини, яка має комп'ютер і доступ до інтернету. Лондон має програми підвищення цифрових компетенцій лондонців.

Залучення громадян – використовуючи новітні технології, створюються краудфандингові платформи, бюджети участі для отримання фінансування у найважливіших для громадськості проектах, онлайн волонтерські платформи (Speed Volunteering London), різні хакатони (Climathon London) та змагання тощо. У Стокгольмі та Відні існує додаток, що дозволяє запропонувати на розгляд свій проект для покращення міста (Make a suggestion app – Стокгольм, Sag's Wien – Відень).

Мобільність – використання даних, отриманих від водіїв, для розумного управління трафіком, використання спеціальних додатків для відстеження ділянок, що вимагають ремонту. Тестування автомобілів без водіїв та збільшення частки немоторизованого транспорту.

Управління ресурсами – передбачає збір інформації щодо рівня споживання за допомогою датчиків і сенсорів та її аналіз, встановлення дат-

чиків, щоб відстежувати втрати ресурсів у разі пошкодження інфраструктури. Розвиток циркулярної економіки та отримання все більшої частки енергії з нетрадиційних джерел.

Охорона здоров'я – використання даних та ІКТ для лікування пацієнтів віддалено, моніторинг показників здоров'я, розбудова системи e-health для електронного обліку, запису на прийом тощо.

Українські міста не є виключенням із світової практики, адже передумови та необхідність інноваційних рішень у нас відчувається не менше. Передовими містами із впровадження розумних рішень виступають Київ, Львів, Харків, Вінниця, Дніпро.

Вже створено ряд сервісів, що полегшують життя мешканцям: онлайн карти аварійних робіт, електронні петиції, додаток для оцінки якості допіг Navizor, платформа для надання онлайн адміністративних послуг iGov, відкритий бюджет та бюджет участі, електронні черги до дитячих садків та лікарень тощо [9].

Крім того, міста запускають пілотні проекти із створення замкнених ділянок для тестування розумних рішень, зокрема, «Розумні вулиці» (Мельникова вулиця у Києві), що являє собою платформу для комунікації між громадськістю, владою та розробниками технологій. Інший проєкт «UNIT-city» (Київ), що має на меті створити інноваційне містечко в рамках іншого міста.

Базуючись на розглянутому досвіді європейських міст, можна запропонувати наступний алгоритм побудови моделі розумних міст в Україні (рис. 5). Основна ідея полягає у залученні до розробки усіх зацікавлених сторін: муніципалітету, бізнес-сектору, академічних кіл та громадянського суспільства. На першому етапі передбачається спільне формування візії, розробка стратегії та створення платформи у кожному місті окремо, на наступному – синхронізація на національному рівні за допомогою спільної платформи для обміну досвідом та комунікації.

Концепція «Розумні села». Сам факт наявності розумних міст не вирішить проблем із катастрофічно швидким вимиранням сіл та селищ (рис. 6). Ця проблема надзвичайно гостро стоїть і в Україні, адже кожного року в нас зникає близько 18 сіл та селищ міського типу [10].

У Європі активно зайнялися ревіталізацією сільської місцевості. В рамках Європейської мережі для сільського розвитку у 2017 р. було відокремлено тему «Розумних сіл» (Smart Villages), що має ревіталізувати сільську місцевість, використовуючи цифрові та соціальні інновації. Розумні села визначаються як сільські території та громади, що спираються на свої сильні сторони та матеріальні ресурси, а також на нові можли-

вості для створення додаткової вартості. В них традиційні та новостворені мережі підсилюються за допомогою цифрових комунікаційних технологій, інновацій та кращого використання знань на користь мешканців [11].

Увага зосереджується на розширенні цифрових навичок, доступі до системи e-health та інших базових послуг, використання принципів циркулярної економіки для сільськогосподарських відходів, реалізації вироблених продуктів за допомогою ІКТ, а також розумній спеціалізації на сільськогосподарських проєктах, туризмі та культурних заходах. Більшість проєктів частково спонсорується за рахунок фондів та програм ЄС (European Regional Development Fund (ERDF) та Cohesion Fund (CF), European Agricultural Fund for Rural Development, Horizon 2020 тощо).

Результатом роботи робочої групи є база даних ініціатив та проєктів, що вже впроваджуються в окремих країнах.

Виділяються декілька моделей для вирішення проблеми надання послуг у сільській місцевості (рис.7).

Кожна модель потребує певного механізму підтримки. Так, для моделей бізнес-сектору необхідно запровадити тренінги для початківців із управління та e-маркетингу, надавати гранти та

Рисунок 5. Алгоритм розбудови моделі Розумних міст в Україні, складено автором.

Джерело: складено автором.

Рисунок 6. Коло занепаду сільської місцевості (OECD)

Рисунок 7. Моделі забезпечення послуг у сільській місцевості

Складено автором за [12].

заохочувати підтримку місцевого виробника. Для моделей публічного сектору – це розробка заохочувальних заходів та стимулів для імміграції та створення власного бізнесу, політика щодо можливості працювати та навчатися із дому, збільшення попиту тощо. Модель третинного сектору потребує менторства соціальних підприємців, грантової підтримки та тренінгів.

Щодо вже розроблених проектів можна виділити модель Розумних сіл в Італії, що залучає ІКТ компанії для апробації їх інноваційних технологій в області розумного освітлення, мобільності та будівель. Також інтерес становить проект в Угорщині, що створює систему надання послуг для людей із обмеженими можливостями (The Homestead care services).

Німеччина використовує підхід «живих лабораторій» та змогла створити свою екосистему. Перша хвиля включала розробки для місцевих виробників. Було створено онлайн-ринок для продажу товарів місцевих виробників (BestellBar). До нього додається платформа волонтерів, що готові доставляти товари до споживачів оскільки їм «по дорозі», використовуючи додаток (LieferBar), за це їм нараховується віртуальна валюта DigiTaler [13].

У сільській місцевості Іспанії впроваджують проект коворкінг зон (COWOCAT rural), що мають привабити більше бажаючих зупинитися у сільській місцевості для відпочинку або постійного проживання.

У Фінляндії вирішили поєднати одиноких престарілих із дітьми у дитсадках для забезпечен-

Рисунк 8. Напрями розвитку «Розумного села»

Складено автором за [15].

ня інклюзивності та боротьби із самотністю. Дитячий садок та кожний волонтер мають планшет для підтримки зв'язку.

У віддалених районах Румунії та Болгарії функціонує мобільна стоматологічна клініка SAN-CAR. Проект є гарним прикладом міжкордонної співпраці [14]. Окремі приватні ініціативи такого типу існують і у Харківській області.

Підсумовуючи, можна виділити наступні напрями розбудови Розумного та конкурентоздатного села (рис.8).

Іноземний досвід ревіталізації сільської місцевості може бути корисним для українських реалій задля збереження селищ та поселень міського типу та розвантаження міст. Адже по суті креативна українська молодь може вже зараз впроваджувати свої ідеї для покращення життєвого середовища та власної самореалізації. А віддаленість селищ ніяк не повинна впливати на якість та доступність послуг у них. За умови об'єднання зусиль технологічних компаній, креативного громадського сектору та урядового сектору, вимирання селищ в Україні можна зупинити, натомість зробивши їх осередками для здорового підростання дітей, процвітання сільського господарства, торгівлі натуральними продуктами та туризму.

Висновки

Концепція Розумних сталих міст та селищ та позитивний закордонний досвід її імплементації представляють неабиякий інтерес для України. Окремі міста вже почали активно впроваджува-

ти певні елементи концепції (Київ, Львів, Дніпро, Харків тощо), проте процес сповільнюється низкою факторів:

У цілому низький рівень цифровізації суспільства, лише 48,8% населення користуються інтернетом, більшість людей у сільській місцевості не мають доступу до інтернету та необхідних навичок. За Індексом розвитку ІКТ Україна посідає 79 місце із 176, маючи показник 5.31 за десятибальною шкалою [3].

Відсутність цілісного підходу на національному та міському рівнях. Стратегія розвитку Розумного міста була прийнята у Києві (2017), деякі інші міста (Львів, Дніпро) мають стратегії цифровізації міст, або ізольовані ініціативи впровадження розумних рішень.

Відсутність необхідних навичок та кваліфікованого персоналу на управлінському рівні.

Відсутність фінансових ресурсів та дослідження кращих світових практик.

Але в той же час українські міста мають ряд позитивних факторів, що за умови вдалого використання дозволять зробити наші міста більш придатними для життя та «розумними»: (1) наявність «креативного класу» волонтерів; (2) наявність великої кількості висококваліфікованих ІТ спеціалістів; (3) високий рівень комп'ютерної грамотності серед населення; (4) суспільство, що прагне та готове до змін; (5) сформований попит на розумні та більш зручні міста для користувачів.

Для розбудови концепції Розумних сталих міст в Україні необхідний комплексний підхід, що буде

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

включати (1) державну підтримку регіональних ініціатив, спрямованих на подолання «цифрового розриву»; (2) заходи, спрямовані на підвищення якості послуг, що надаються в секторі ІКТ, їх відповідність національним стандартам, які для цього мають бути узгоджені з міжнародними стандартами; (3) проведення інформаційних кампаній з метою забезпечення поінформованості населення про численні доступні можливості; (4) заохочення ефективного обміну інформацією та досвідом на національному (між регіонами) та міжнародному рівнях за допомогою спільних платформ, круглих столів тощо; (6) встановлення спільного бачення та стратегії як на національному рівні, так і поєднання із стратегіями розвитку на місцевому рівні.

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку [Електронний ресурс] // ООН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholititia/tsili-staloho-rozvytku>.
2. World cities report [Електронний ресурс] // UN-Habitat. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <http://wcr.unhabitat.org/>.
3. Measuring the Information Society Report [Електронний ресурс] // ITU. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx>
4. SMART CITIES: DIGITAL SOLUTIONS FOR A MORE LIVABLE FUTURE [Електронний ресурс] // McKinsey. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.mckinsey.com/>.
5. Taewoo Nam. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions [Електронний ресурс] / Taewoo Nam, Theresa A. Pardo – Режим доступу до ресурсу: https://inta-ainv.org/images/cc/Urbanism/background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf.
6. Shaping smarter and more sustainable cities, [Електронний ресурс] // ITU. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.itu.int/wftp3/pub/epub_shared/TSB/ITUT-Tech-Report-Specs/2016/en/flipviewerxpress.html
7. Цифрова адженда України-2020 [Електронний ресурс] – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <https://ucco.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf>.
8. Pozdniakova A. SMART CITY STRATEGIES «LONDON-STOCKHOLM-VIENNA-KYIV»: IN SEARCH OF COMMON GROUND AND BEST PRACTICES [Електронний ресурс] // Acta Innovations. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/publications/no-2018/no27/470.html>.
9. Pozdniakova A. Digitalization process in Ukraine as a prerequisite for the smart city concept development [Електронний ресурс] / Baltic Journal of Economic Studies.. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/236/pdf>.
10. Зникаючі українські селища <https://ua.112.ua/mnenie/znykaiuchi-ukrainski-sela-realii-sohodennia-312811.html>
11. Smart Villages [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_e.
12. Business models for rural services [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_briefing_business-models.pdf
13. Collection of projects [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf.
14. SAN-CAR project [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/san-car-mobile-dental-healthcare-provided-to-rural-communities-in-romania-bulgaria.
15. Smart and competitive rural areas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-eafrd-brochure-02-en_2016.pdf.

References

1. Tsili staloho rozvytku [Elektronnyi resurs] // ООН. – 2017. – Rezhym dostupu do resursu: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholititia/tsili-staloho-rozvytku>.
2. World cities report [Elektronnyi resurs] // UN-Habitat. – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: <http://wcr.unhabitat.org/>.
3. Measuring the Information Society Report [Elektronnyi resurs] // ITU. – 2017. – Rezhym dostupu do resursu: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx>
4. SMART CITIES: DIGITAL SOLUTIONS FOR A MORE LIVABLE FUTURE [Elektronnyi resurs] // McKinsey. – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: <https://www.mckinsey.com/>.

5. Taewoo Nam. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions [Elektronnyi resurs] / Taewoo Nam, Theresa A. Pardo – Rezhym dostupu do resursu: https://inta-avn.org/images/cc/Urbanism/background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf.

6. Shaping smarter and more sustainable cities, [Elektronnyi resurs] // ITU. – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: https://www.itu.int/wftp3/pub/epub_shared/TSB/ITUT-Tech-Report-Specs/2016/en/flipviewerxpress.html

7. Tsyfrova adzhenda Ukrainy–2020 [Elektronnyi resurs] – 2016. – Rezhym dostupu do resursu: <https://ucc.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf>.

8. Pozdniakova A. SMART CITY STRATEGIES «LONDON–STOCKHOLM–VIENNA–KYIV»: IN SEARCH OF COMMON GROUND AND BEST PRACTICES [Elektronnyi resurs] // Acta Innovations. – 2018. – Rezhym dostupu do resursu: <http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/publications/no-2018/no27/470.html>.

9. Pozdniakova A. Digitalization process in Ukraine as a prerequisite for the smart city concept development [Elektronnyi resurs] / Baltic Journal of Economic Studies.. – 2017. – Rezhym dostupu do resursu: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/236/pdf>.

10. Znykaiuchi ukrainski selyshcha <https://ua.112.ua/mnenie/znykaiuchi-ukrainski-sela-realii-sohodennia-312811.html>

11. Smart Villages [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_e.

12. Business models for rural services [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_briefing_business-models.pdf

13. Sollection of projects [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf.

14. SAN–CAR project [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/san-car-mobile-dental-healthcare-provided-to-rural-communities-in-romania-bulgaria.

15. Smart and competitive rural areas [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-eafrd-brochure-02-en_2016.pdf

Дані про автора

А. М. Позднякова,

аспірант Науково–дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (НДЦ ІПР НАНУ)

e-mail: ndc_ipr@ukr.net

Данные об авторе

А. М. Позднякова,

аспірант Научно–исследовательского центра индустриальных проблем развития Национальной академии наук Украины

e-mail: ndc_ipr@ukr.net

Data about the author

A. Pozdniakova,

Post-graduate student, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

e-mail: ndc_ipr@ukr.net